

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UOK: 494.3:413.1

QARAQALPAQ XALÍQ ERTEKLERINDEGI SÍYQÍRLÍ DÁSTÚRXANNÍŃ METAFORALÍQ MÁNISI

Kunnazarova Sholpanay Maxsetbaevna

*Filologiya ilimleri boyinsha filosoifiya doktori (PhD), docent
Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti
Tel: +998938458102*

sholpankunnazarova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439347>

Annotatsiya. Ushbu tezisdá turkiy xalqlarning, shu jumladan, qoraqalpoq folkloridagi eng mashhur obrazlardan biri - "Ochil, dasturxon!" metaforasi ko‘rib chiqiladi. Muallif ertak syujetidan kelib chiqadigan bu iboraning nafaqat "tayyor taomga," balki mo‘l-ko‘lchilik, cheksiz imkoniyat va mehmondo‘stlik ramzi sifatidagi ma‘nosini ochadi. Tezisning asosiy maqsadi qadimgi mifologik tushunchaning bugungi kundagi ijtimoiy-madaniy transformatsiyasini ko‘rsatishdan iborat.

Kalit so‘zlar: folklor, metafora, to‘kin-sochinlik ramzi, mehmondo‘stlik, etnografiya, ramziylik.

Аннотация. В данном тезисе рассматривается один из самых популярных образов тюркских народов, в том числе в каракалпакском фольклоре - метафора "Волшебный стол!" Автор раскрывает значение этого выражения, вытекающего из сюжета сказки, не только как "готовой еды," но и как символа изобилия, безграничных возможностей и гостеприимства. Основная цель тезиса состоит в том, чтобы показать современную социокультурную трансформацию древнего мифологического понятия.

Ключевые слова: фольклор, метафора, символ изобилия, гостеприимство, этнография, символика.

Abstract. This thesis examines one of the most famous images of Turkic peoples, including Karakalpak folklore - the metaphor "Magic table!" The author reveals the meaning of this phrase, derived from the plot of the fairy tale, not only for "cooked food," but also as a symbol of abundance, unlimited opportunities, and hospitality. The main goal of the thesis is to show the current socio-cultural transformation of the ancient mythological concept.

Keywords: folklore, metaphor, symbol of abundance, hospitality, ethnography, symbolism.

Kirisiw. Adamzat payda bolǵannan baslap barlıqtı ańlaw hám túsiniwge umtılıp kelgen. Bul pikirlew háreketleri ápsana, ráwiyat hám ertek janrlarında awızeki hám de jazba derekler arqalı ańlatılǵan. Bul derekler tilinde xalıq sanasına sińip ketken dáw, peri, jalmawız kempir, shaytan sıyaqlı mifologiyalıq personajlar, sonday-aq, predmet mánisin ańlatıwshı sıyqırlı hasa, dástúrxan, ushar gilem, tez júrer gewish sıyaqlı buyımlar menen bir qatarda uw, sıyqırlı taraq, sıyqırlı murt, sıyqırlı alma sıyaqlı túsiniwler ónimli jumsalǵan. Waqıtın ótiwi menen bunday birlikler qollanıwı jaǵınan ádewir sheklengen bolsa da, óziniń kórkemlik qunın saqlap qalǵan. Jańa túsiniwler, óz gezeginde til qubılısların «insan, til, mádeniyat» prizması járdeminde úyreniw

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEKNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

zárúrligin payda etti. Sonín ushın V.N.Teliya bul tuwralı bılay jazadı: «Lingvokulturologiya insan, anıǵıraq aytqanda, adamdaǵı mádeniy faktordı izertleytuǵın pán».[1]. Bul bolsa, lingvokulturologiyanıń orayı mádeniyat fenomeni bolǵan insan haqqındaǵı antropologiyalıq paradigmaǵa tán bolǵan jetiskenlikler kompleksi ekenligin bildiredi. G.G.Slishkinniń pikirinshe, "Lingvokulturologiya insan faktorına, anıǵıraǵı, insandaǵı mádeniyat faktorına baǵdarlangan."[2]. N.Alefirenko lingvokulturologiyanı tómendegishe táriypleydi: "Lingvokulturologiya til bilimi hám mádeniyattanıw menen tıǵız baylanısqan bolıp, ol sintezlewshi qásiyetke iye. Onıń tiykarǵı itibarı tilde túsindiriletuǵın mádeniy dálillerge qaratıladı"[3].

Zamanagóy til biliminde dúnya kórinislerin izertlewde metaforanıń ónimliligi, onıń tilde júzege keliw ózgesheliklerin táriyplew, sonday-aq, bul qubılıstıń insan sanasında dúnyanı ańlaw procesinde qalıplesiwi hám verbal bayanlawǵa aylanıwına túrtki bolǵan til quralların anıqlaw úlken áhmiyetke iye. Kórkem shıǵarmalarda tildiń ishki mazmunı kórinip, onda milliy mádeniyatımızǵa tán bolǵan lingvokulturologiyalıq birlikler sáwlelenedi. Bul birlikler xalıqtıń turmısı hám dóretiwshilik tájiriybesi menen tikkeley baylanıslı bolıp, olar belgili bir adam tárepinen jaratılmaǵan hám tosınnan payda bolmaǵan, al jámiyettiń tariyxıy rawajlanıwı nátiyjesinde qalıplesken. Qaraqalpaq xalıq erteklerinde bir qatar mádeniy mazmundı ózinde jámlegen metaforalar keń qollanılǵan.

Tallaw hám nátiyjeler. Sıyqırlı dástúrxan metaforası xalıq erteklerinde keńnen qollanılatuǵın mifopoetikalıq birlik bolıp, ol awıspalı mánide bir qatar lingvokulturologiyalıq hám kognitivlik mazmundı ańlatadı. Dástúrxan bárinen burın, xalıq sanasındaǵı abadanlıq, ırısqa-nesiybe, miymandoslıq hám turaqlı turmıstıń timsalı sıpatında kórinedi. Real turmısta dástúrxan insan ómiriniń áhmiyetli mádeniy belgilerinen biri esaplanıp, ol shańaraqlıq awızbirshilik, bereket hám sociallıq qatnasıqlardıń oraylıq noqatın ańlatadı. Erteklerde bolsa bul predmet sıyqırlı qásiyetke iye bolıp, metaforalıq mániste insannıń arzıw-úmitleri hám ideal turmıs modeli menen baylanıladı. Mısalı: - Sen meni óltirme, men saǵan ne bol deseń, sol tilegen nárseni bolatuǵın bir dástúrxan bereyin, - dedi hákke (Ǵarrı menen hákke, 81-bet). [5]

Sıyqırlı dástúrxan metaforası xalıqtıń miynetsiz ırısqa-nesiybege erisiw tilegin emes, al ádalatlı turmıs, hadal miynet arqalı qıyınshılıqlardan qutılıw ideyasın bildiredi. Ol ádette unamlı qaharmanǵa nesip etedi hám onıń ruwxıy pazıyletleri - hadallıq, kishipeyillik hám sabır-taqattıń simvolikalıq úlgisi sıpatında talqılanadı. Usı jaǵınan, sıyqırlı dástúrxan metaforası ádep-ikramlılıq-tárbiyalıq funkciyanı da atqaradı. Metaforalıq jaqtan bul dástúrxan insan ómirindegi jetispewshilikti saplastırıwshı

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

universal qural, yaʼniy ómirdi teʼn salmaqlılıqqa keltirwshi bereket dáregi sıpatında konceptuallastırıladı. Sonıń menen birge, ol jámiyettegi sociallıq teńlikke umtılw, mútájlikke qarsı ruwxıy gúresti de sáwlelendiredi. Lingvokulturologiyalıq kózqarastan qaraǵanda, «sıyqırlı dástúrxan» milliy dúnyatanıwdaǵı materiallıq hám ruwxıy baylıq úylesimin sáwlelendiriwshi áhmiyetli metafora esaplanadı. Qaraqalpaq xalıq ertekleri hám awızeki ádebiyatında dástúrxan metaforası mádeniy, sociallıq hám ruwxıy jaqtan áhmiyetli orın iyeleydi. Ol xalıq sanasında shańaraq hám jámiyettiń oraylıq noqatı sıpatında qaraladı, dástúrxan átirapında shańaraq aǵzaları jıynalıp, miymanlar qabıl etiledi hám jámiyetlik qatnasıqlar qalıpleseı. Sonlıqtan, dástúrxan shıdamlılıq, tatıwlıq hám miymandoslıq tımsalı sıpatında kórinedi. Mısalı: Hákke qaptalında jatqan dástúrxandı alıp: -Jayıl dástúrxan, jayıl!, -dep silkti. Dástúrxan jayılp, túrli tamaqlar menen toladı. Tamaq jep bolǵan soń: -Jıynal dástúrxan, jıynal!,-deydi hákke. Dástúrxan jıynaladı (Ǵarrı menen hákke, 81-bet).[5]

Sunday-aq, dástúrxan abadanlıq, ırısqa-nesiybe hám ómirdegi baylıqtı ańlatadı. Ertelerde «sıyqırlı dástúrxan» arqalı bul mániler metaforalıq usılda kórsetiledi, yaʼniy insanǵa tolıq ırısqa beriw yaki arızw-niyetlerdiń ámelge asıwı sıpatında talqılanadı. Onıń átirapındaǵı ortalıq hám tolılıǵı xalıq sanasında bereket hám qayır-saqawat, hadallıq, miyrim-shápáát hám kishipeyillik sıyaqlı qádiriyatlar menen baylanıadı.

Dástúrxanniń metaforalıq xızmeti sonnan ibarat, ol tek materiallıq buyım sıpatında emes, al ruwxıy turaqlılıq, sociallıq ádillik hám insan arızw-niyetleriniń tımsalı sıpatında da kórinedi. Solay etip, dástúrxan qaraqalpaq milliy dúnyaqarasında oraylıq mádeniy hám kognitivlik mánige iye bolıp, xalıq sanasındaǵı mádeniy qádiriyatlar hám turmıslıq tájiriyebe arasındaǵı úzliksiz baylanıstı támiyinleydi.

Juwmaq hám usınıslar. Xalıq erteklerinde ushırasatuǵın sıyqırlı buyımlar metaforası insanniń arızw-niyetleri, sociallıq mútájlikleri hám milliy kózqarasınıń simvolikalıq kórinisi bolıp esaplanadı. Sonıń ishinde, sıyqırlı dástúrxan, ushar gilem, sıyqırlı hasa hám iyne metaforalıq mazmunı, atqarıp atırǵan funkciyası jáne kognitivlik júklemesi jaǵınan óz-ara parıqlanadı. Sıyqırlı dástúrxan metaforalıq jaqtan abadanlıq, bereket hám ırısqa-nesiybeniń tolıq dáregin ańlatadı. Ol insanniń turmıslıq mútájliklerin qanaatlandırıwǵa qaratılǵan ideal model sıpatında kórinip, xalıq sanasında miymandoslıq, shańaraqlıq tatıwlıq hám sociallıq turaqlılıq sıyaqlı qádiriyatlar menen úzliksiz baylanıadı. Bul metafora kóbirek sociallıq-ekonomikalıq arızılardı bildirip, materiallıq abadanlıqqa erisiw tilegin simvolikalıq tárizde sáwlelendiredi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Sıyqırlı dástúrxan metaforası qaraqalpaq hám ulıwma túrkiy folklorında sheksiz bereket hám sociallıq teńliktiń belgisi bolıp esaplanadı. Sıyqırlı dástúrxan metaforasın úyreniw arqalı tómendegi juwmaqlarǵa keldik:

1. Sıyqırlı dástúrxan adamzattıń ashlıq hám mıtájlikten jıraq, ideal dúnya haqqındaǵı áyyemgi arızw-tilegin sáwlelendiredi. Dástúrxanniń sıyqırlı bolıwı miynetsiz keletuǵın baylıq emes, al sıyqırlı kúshlerdiń qaharmanniń adamgershiligi hám shıdamlılıǵına bergen joqarı sıylıǵı.

2. Qaraqalpaq dúnyatanımında dástúrxan - muqaddes túsinik. Sıyqırlı dástúrxan metaforası xalıqtıń miymandos tábiyatın, «ózinde barın basqalar menen bólisiw» etikasın sıyqırlı dárejege kóteredi.

3. Erteklerde bul buyım kóbinese kámbaǵal, jetim yaki kúshsiz qaharmanlarǵa nesip etedi. Bul sociallıq teńsizlikti mifologiyalıq jol menen sheshiw usılı. Dástúrxan - asharshılıq dáwirinde xalıqtıń ruwxıy qorǵanı hám úmiti.

4. Dástúrxan tek ǵana awqat emes, al insanniń ishki dúnyasınıń saqawatın, kewiliniń ashıqlıǵın hám táǵdirdiń beretuǵın nesiybesine bolǵan isenimdi bildiredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: —Языки русской культуры, 1996. –С. 222
2. Слышкин Г.Г. От текста к символу. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании дискурса. –М.: Издательский центр «Академия», 2000.
3. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2010. –С. 21.
4. Abdinazimov Sh., Tolıbayev X. Lingvokulturologiya. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020
5. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 67-76-томлар. – Нөкіс: Илим, 2014.